

Trabajo y compromiso de la docencia universitaria en el Perú

Por: Ivan Jefferson Perez Tineo
<https://orcid.org/0000-0003-3808-9111>
ivan.tineo22@outlook.es
Asesor: David Auris Villegas

La docencia universitaria es una profesión de gran importancia en el Perú y en el mundo entero. Los docentes universitarios son responsables de formar a la próxima generación de líderes, investigadores y profesionales, y de garantizar la continuidad del conocimiento y la transmisión de valores y cultura. Sin embargo, a pesar de su importancia, la docencia universitaria en el Perú enfrenta diversos desafíos que ponen en cuestión su trabajo y su compromiso.

En primer lugar, el sistema universitario peruano sufre de una falta de inversión adecuada en infraestructura, tecnología y recursos humanos, lo que dificulta la labor de los docentes y limita la calidad de la enseñanza. Además, la falta de un marco normativo claro y de un sistema de evaluación objetivo dificulta la identificación y solución de problemas en la docencia universitaria.

En segundo lugar, el trabajo y el compromiso de los docentes universitarios en el Perú están en constante amenaza debido a la falta de reconocimiento y apoyo por parte de las autoridades y de la sociedad en general. Muchos docentes universitarios enfrentan salarios bajos y una carga de trabajo excesiva, lo que dificulta su capacidad para desempeñar su trabajo con la dedicación y el esfuerzo necesario.

A pesar de estos desafíos, es importante destacar el trabajo y el compromiso de la mayoría de los docentes universitarios en el Perú, quienes trabajan incansablemente para brindar una formación de calidad a sus estudiantes y para desarrollar soluciones a los desafíos que enfrenta la sociedad.

En conclusión, es necesario que las autoridades y la sociedad en general reconozcan la importancia de la docencia universitaria y brinden el apoyo y los recursos necesarios para

UCT

MAESTRÍA EN INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA UNIVERSITARIA

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE TRUJILLO

garantizar su éxito. Es fundamental que se invierta en la formación y capacitación de los docentes, y que se promueva un sistema universitario justo y equitativo que les permita desempeñar su trabajo con dedicación y compromiso. De esta manera, podremos asegurar un futuro próspero para el Perú y para la humanidad en general.

© Ivan Jefferson Perez Tine